

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari.....	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification.....	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdikulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdikulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdikulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

УДК: 336:330.3(575.1)

Бекимбетова Гулнора Маратовна

DSc, доцент, заведующая кафедрой “Экономика и менеджмент”,
Ташкентского государственного экономического университета,
Ислам Каримов

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования методики экспертизы инвестиционных проектов. Известно, что экспертиза инвестиционного проекта проводится с точки зрения экономической эффективности и целесообразности инвестирования средств в его реализацию. Любая бизнес-идея заслуживает предварительного анализа ее реализации. Средства, вложенные в проект, временно выводятся из оборота, но предполагается, что будущий доход оправдает эти вложения и может принести более высокую доходность, чем банковский вклад. Используемые на практике экономико-математические методы альтернативной оценки эффективности и рисков инвестиций позволяют иметь четкое представление о перспективах реализации проектов и взвешенно подходить к принятию инвестиционных решений на любом этапе. проекты.

Опыт международной практики существующих методов оценки эффективности инвестиционных проектов, а также обоснование принятия инвестиционных решений применительно к отдельным инвестиционным проектам помогут принять оптимальное инвестиционное решение для подготовки и проектных работ, в частности, предварительные расчеты финансовой диагностики инвестиционных проектов, анализ управления инвестиционными проектами и бюджетирования, анализ расчета прибыли от реализации инвестиционных проектов, расчеты для оценки показателей эффективности инвестиционных проектов. В статье представлены этапы разработки и реализации инвестиционного проекта, в частности: организационно-подготовительный этап, этап разработки проекта и организация контроля за его реализацией. Результаты исследования позволяют провести первоначальный детальный анализ инвестиционного проекта и получить ответ: насколько установленные цели предприятий соответствуют существующим объективным требованиям и намеченной задаче будущего инвестиционного проекта?

Ключевые слова: экспертиза, оценка, эксперт, инвестиционный проект, инновация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiya loyihalarini ekspertizadan o'tkazish metodologiyasini takomillashtirish masalasi muhokama qilinadi. Ma'lumki, investitsiya loyihalarini ekspertizadan o'tkazish iqtisodiy samaradorlik va uni amalga oshirishga investitsiya kiritishning maqsadga muvofiqdigi nuqtayi nazaridan amalga oshiriladi. Har qanday biznes g'oya uning amalga oshirilishining dastlabki tahliliga loyiqdir. Loyihaga qo'yilgan mablag'lar vaqtincha muomaladan olib qo'yiladi, ammo kelajakdagi daromad ushbu investitsiyani oqlaydi va bank depozitidan yuqori daromad keltirishi mumkin, deb taxmin qilinadi. Amalda qo'llaniladigan investitsiyalarning samaradorligi va xatarlarini variantli baholashning iqtisodiy va matematik usullari bizga loyihani amalga oshirish istiqbollari haqida aniq tasavvurga ega bo'lish va har qanday bosqichda investitsiya qarorlarini qabul qilishda muvozanatli yondashish imkonini beradi. loyihalarini.

Investitsiya loyihalarini samaradorligini baholashning mavjud usullarining xalqaro amaliyoti tajribasi, shuningdek, individual investitsiya loyihalariga nisbatan investitsiya qarorlarini qabul qilish mantiqiy asoslari tayyorgarlik va loyihalash ishlarini bajarish uchun optimal investitsiya qarorini qabul qilishga yordam beradi, xususan, investitsiya loyihalarini moliyaviy diagnostika qilishning dastlabki hisob-kitoblari, investitsiya loyihalarini boshqarish va byudjetlashtirishni tahlil qilish, investitsiya loyihalarini amalga oshirishdan olingan foydani hisoblash tahlili, investitsiya loyihalarini samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash uchun hisob-kitoblar kabilar. Maqolada investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari, xususan: tashkiliy va tayyorgarlik bosqichi, loyihani ishlab chiqish bosqichi va uning bajarilishi ustidan nazoratni tashkil etish ilgari surilgan. Tadqiqot natijalari javob olish uchun investitsiya loyihalarining dastlabki batafsil tahlilini o'tkazishga imkon beradi: korxonalarining belgilangan maqsadlari mavjud ob'ektiv talablarga va kelajakdagi investitsiya loyihalarining ko'zda tutilgan vazifasiga qanchalik mos keladi?

Kalit so'zlar: ekspertiza, baholash, ekspert, investitsiya loyihasi, innovatsiya.

Abstract: This article discusses the issue of improving the methodology of investment projects expertise. It is known that the examination of the investment project is carried out from the point of view of economic efficiency and feasibility of investing in its implementation. Any business idea deserves a preliminary analysis of its implementation. Funds invested in the project are temporarily withdrawn from circulation, but it is assumed that the future income will justify this investment and can bring a higher return than a bank deposit. The economic and mathematical methods of alternative assessment of the efficiency and risks of investments used in practice allow us to have a clear picture of the prospects of project implementation and a balanced approach to making investment decisions at any stage. projects.

The experience of international practice of existing methods of evaluating the efficiency of investment projects, as well as the rationale for making investment decisions in relation to individual investment projects, will help to make the optimal investment decision for the preparation and design work, in particular, preliminary calculations of financial diagnostics of investment projects, investment projects analysis of management and budgeting, analysis of the calculation of the profit from the implementation of investment projects, calculations for evaluating the performance indicators of investment projects. The article presents the stages of development and implementation of an investment project, in particular: the organizational and preparatory stage, the stage of project development and the organization of control over its implementation. The results of the research allow us to carry out an initial detailed analysis of the investment project to get the answer: how well do the established goals of the enterprises correspond to the existing objective requirements and the intended task of the future investment project?

Key words: examination, assessment, expert, investment project, innovation.

“В экспертизе, как и в математическом анализе всё должно быть точно. Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?”

ВВЕДЕНИЕ

Экспертиза инвестиционного проекта направлена на расчет эффективности инвестиционных проектов и их рискованность. Такая экспертиза проводится с использованием различных математических моделей, при которых анализируются сумма инвестирования, доходность инвестиций, индекс доходности и срок окупаемости инвестиционных проектов. Рассмотрение нескольких вариантов инвестирования позволяет реализовать инвестиционный проект с наибольшей эффективностью. Анализ денежных потоков при оценке эффективности инвестиционных проектов связан с оценкой инфляции в стране и налогового окружения компании.

На каждом этапе экспертизы инвестиционных проектов могут использоваться различные подходы в зависимости от выбранной математической модели, микро- и макроэкономической ситуации. Качественно проведенная экспертиза позволяет на основании проведенных расчетов выбрать из нескольких вариантов наиболее безопасный инвестиционный проект для реализации его в конкретных станových, производственных и экономических условиях [1].

Проведение экспертизы инвестиционных проектов сопровождается проведением значительного количества расчетов, составлением схем и графиков. Все, что не удастся выразить с помощью цифр и графического представления, формулируется в дополнительном аналитическом заключении, которое является частью экспертной документации. Проведение после инвестиционного анализа важно для проведения экспертизы инвестиционных проектов в будущем, поскольку позволяет учесть ошибки и недочеты, допущенные при проведении экспертизы.

Теоретические аспекты исследования

Опыт Южной Кореи. Республика Узбекистан ведёт международное сотрудничество с институтом Кореи (National Human Resources Development Institute-NHI). И в одном из этих мероприятий с экспертами Кореи была рассмотрена тематика об оценке и их концепции по анализу инвестиционных проектов [2] technical success, adverse events (AEs). Хотим детально рассмотреть их опыт как одной из передовых стран. Анализ инвестиционных проектов проводится по концепции двух направлений: экспертиза или оценка инвестиционного проекта. Этот процесс представлен на рис. 1.

Также необходимо отметить, что обоснование экспертизы эффективности инвестиционного проекта в Корею состоит из:

- понять потенциальные последствия, преимущества и недостатки, общее влияние разных вариантов;
- определить приоритетность среди конкурирующих потенциальных проектов;

- предотвратить непредвиденный перерасход и частые изменения;
- реализовать экономически выгодные проекты.

Рисунок 1: Концепции по инвестиционным проектам в Корее [13]

Все эти вышеперечисленные критерии дают полноценную оценку инвестиционного проекта по его эффективности и результативности. Далее рассмотрим основные цели экспертизы проекта, которые состоят из следующих пунктов, указанных на рис.2:

Рисунок 2: Основные цели экспертизы эффективности инвестиционного проекта в Корее [13]

Власти Японии уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для развития и роста предприятия. Япония широко использует систему J-Net21, которая обеспечивает постоянный мониторинг развития и состояния МСП. На основе системных данных проводятся исследования, анализируется и оценивается эффективность всего комплекса мер воздействия и регулирования государства [3]. В правительстве Японии поддержка обеспечивается через Управление бизнеса, которое включено в структуру японского Министерства внешней торговли и промышленности. Органы власти в центре и на местах оказывают всемерное содействие созданию новых и развитию через предоставление кредитов, гарантий по кредитам, помощи в подготовке и переподготовке кадров, и обеспечении беспрепятственного доступа к информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности. Государственная корпорация развития малого бизнеса в Японии имеет также немаловажную роль в оказании материальной помощи, предоставлении кредиты на реализацию проектов по разработке новых продуктов и технологий производства, предоставляются по максимально сниженной процентной ставке [4]. Японский передовой опыт в использовании информационных и коммуникационных систем с целью контроля эффективности мер государственной поддержки предприятий может оказаться весьма востребованным и актуальным для Узбекистана.

Экспертиза в Китае – это организация и проведение исследования товара, процесса производства или погрузки, которое реализуется по специальным методикам, где на основании объективных свидетельств определяется надежность бизнеса. Такие услуги логично использовать при строгих требованиях к качеству или процессу производства, для получения гарантий соответствия, а также при выстраивании долгосрочных партнерских взаимоотношений. Так как экспертные услуги могут проводить только специально подготовленные инженеры-эксперты, то для проведения исследований и анализа, специализирующуюся в сфере экспертизы и инспекционных услуг. В ходе экспертизы подвергается оценке технология процессов производства и стабильность каждого бизнес-процесса. В оценку технологии включается

анализ того, как четко выполняются основные требования бизнесов-процессов. При оценке используется множество инновационных методов.

К тому же в Китае работает общественная информационная служба China SME Online (CSMEO), которая ведет свою деятельность во всех регионах КНР, ежедневно к ее услугам прибегают более 200 000 клиентов. Информационная сеть CSMEO создана для предоставления своим пользователям самой актуальной на текущий момент времени информации о текущих изменениях и тенденциях в действующих правилах, появлении новых регулирующих документов, требуемых объемах поставок и спросе на зарубежных и местных рынках. В сети отображается самая полная и актуальная информация о состоянии рынка, характеристиках самых качественных продуктов, производимых сегментом МСП. Также, CSMEO сообщает о вакансиях на предприятиях в разных регионах и городах страны.

Опыт США и странах Европейского Союза. Изучение экспертной деятельности в США и странах Европейского Союза показывает, что она имеет большое количество различных форм и отличается всесторонней содержательной проработкой вопросов на основе привлечения высококвалифицированных специалистов, не только работающих в конкретной области рассматриваемой проблемы, но и в смежных областях.

Основой успешного взаимодействия государственных и независимых экспертов является наличие в США, Англии, Германии, Франции и ряде других стран законодательной базы, позволяющей четко регламентировать деятельность экспертов, создавать государственные экспертные комиссии с привлечением в качестве экспертов ведущих специалистов. Например, при определении критических технологий в Конгрессе США участвует не только Государственный научно-технический комитет, но и привлекаются ведущие ученые, инженеры и специалисты из негосударственных организаций.

Процедурные правила организации и проведения экспертизы в определенной степени чувствительны к роли и месту экспертизы. Ее “встраивание” в процессы принятия решений можно проиллюстрировать на примере двух европейских стран: ФРГ (Федеративная Республика Германия) и Франции, а также США. Важное влияние на экономическую политику в ФРГ оказывают Экспертный совет по оценке общеэкономического развития, а также научные советы при министерствах финансов и экономики, выполняющие экспертно-аналитические и консультационные функции ^[5].

Экспертные службы Франции занимают особое место в системе принятия государственных решений, приобретая самостоятельный и весьма значительный статус ^[6]. В 90-х годах прошлого века наряду с исполнительной, законодательной и судебной властью они формируются как специальные институты, представляющие “власть оценки”. В значительной степени подъем интереса к оценкам государственной политики связан с назревшей потребностью реформирования системы принятия решений в государстве.

Что касается научно-технической политики, то необходимость ее оценки путем экспертизы, во Франции была закреплена на законодательном уровне. К тому же, в отличие от других стран (Великобритания, США), где вопрос оценки эффективности действий государственной администрации во многом связывается с бюджетными решениями и оптимальным распределением государственных ресурсов, во Франции этот вопрос трактуется более широко.

До не давних пор экспертизы (оценочные исследования) по заказам Конгресса США организовывало ОТА (Office of Technology Assessment). ОТА, несмотря на формальную “подведомственность” Конгрессу США (законодательному органу), работало фактически автономно и было избавлено от участия в повседневной работе аппарата Конгресса (выведено из данного контура принятия решений, чтобы заниматься исключительно анализом, прогнозом и экспертизой стратегических аспектов национальной политики в научно-технической сфере).

Заключения комиссий с оценкой проектов, выявлением обоснованности затрат, описанием его положительных и отрицательных сторон и соответствующими рекомендациями направляются в совет по отбору программ, который и принимает окончательное решение о финансировании проекта. Следует отметить, что экспертиза проектов и программ в США стала нормой не только для государственного финансирования, но и для финансирования из других источников ресурсного обеспечения ^[9].

Функции экспертизы заметно усложняются по мере совершенствования государственной научной политики. Учет системы усложненных критериев (например, вложений в человеческие ресурсы, фундаментальные исследования, в программы, интегрирующие природоохранные цели со всеми другими целями, гражданские НИОКР с военными, в финансирование мероприятий, предупреждающих возникновение отрицательных последствий новых технологий и т.п.) получил название “качественный анализ” (merit review) в отличие от используемых процедур, основанных на экспертных оценках рецензентов (peer review). Усложнение критериев отбора проектов и программ сопровождается увеличением численности ученых и специалистов, участвующих в экспертном процессе.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной исследовательской работе использовались методы наблюдения, обобщения, группирования, сравнительный анализ, систематического и структурного анализа, индукции и дедукции, научной абстракции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теперь продолжим анализировать об общих сведениях системы управления инвестиционными проектами в Корее, которые проводятся следующим образом:

- PFS: Preliminary Feasibility Study – предварительная экспертиза проектов, проводимая с целью получения информации для принятия решения.
- Результаты оценки по различным критериям позволяют чётко понять общую осуществимость проектов.

Рисунок 3: Основные этапы развития системы экспертизы инвестиционными проектами в Корее ^[13]

Анализируя основные этапы развития системы оценки инвестиционными проектами в Корее, хочется отметить, что оценка инвестиционных проектов состоят из следующих процессов, изображённого на рис.3. По разъяснению: TPCM (Total Project Cost Management) – управление общей стоимостью проекта; PFS (Preliminary Feasibility Study) – предварительное изучение осуществимости проекта; RSF (Re-assessment Study of Feasibility) – повторная оценка осуществимости проекта; RDF (Re-assessment of Demand Forecast) – повторная оценка прогнозируемого спроса проекта. В Корее система оценки применяется на весь жизненный цикл инвестиционного проекта, который указан в табл.1.

Таблица 1: Жизненный цикл по системе экспертизы инвестиционных проектов [13]

До реализации	Промежуточный этап	После реализации
I-этап	II-этап	III-этап
Планирование	Предварительный проект	Эксплуатация/техническое обслуживание
PFS	Концептуальный проект	
Изучение осуществимости проекта	Производство	Оценка результатов (тщательная оценка программы финансирования)
	Оценка общей стоимости инвестиционного проекта (PFS, RSF, RDF)	

В Корее ГЧП занимает значительную часть инвестиций. Закон о ГЧП реализуется с 1994 года. Процесс экспертизы проекта ГЧП включает в себя следующие этапы:

1-этап. Изучение осуществимости проекта. Анализ затрат и выгод проводится с целью изучения осуществимости проекта с точки зрения национальной экономики.

2-этап. Анализ соотношения цены и качества (VFM) (решение о частной финансовой инициативе (PFI)).

3-этап. Финансовый анализ и формулирование альтернатив PFI.

А) формулирование соответствующих альтернатив PFI (при необходимости).

Б) правительство может предложить стоимость проекта, плата за пользование, уровень субсидии и т.д.

4-этап. Премияльные дополнительные баллы начальному инициатору (только в случае инициативного предложения)

А) дополнительные бонусные баллы (макс. 10%) даются на основании результатов анализа VFM и качества предложения.

Создание независимых экспертных служб во Франции для указанных целей связывают с принятием в 1982 г. специальных законов, которыми предусмотрена независимая оценка ведущих национальных научных и технологических программ и качества деятельности научных организаций, проводящих исследования по этим программам, а также образованием в 1985 г. специального комитета – CNER (Comitee National d'evaluation de la recherche). Комитет имеет своей главной целью производство независимой оценки, проводимой правительством национальной политики в сфере НИОКР и технологического развития.

Анализ американского опыта развития независимой вневедомственной экспертизы показывает, что экономической основой ее существования является масштабное формирование научных фондов, создающихся, как правило, независимо от учрежденческих структур и используемых в целях поддержки исследовательских проектов. Проектное финансирование, определение приоритетов развития, проектирование НИОКР инициировали развитие института независимой вневедомственной экспертизы. Потребность в ней возникает там, где финансирование исследований поставлено в прямую зависимость от их качества.

Таким образом, можно считать, что экспертиза, организуемая экспертными службами за рубежом, представляет собой адекватную (уровню демократического развития Запада) форму “обратной связи”, без которой немислимо любое управление, не говоря уже о политическом управлении социумом в специфической сфере научно-технической деятельности.

Экспертные организации за рубежом не являются монополистами, поскольку в случае сомнения любой государственный орган может обратиться к независимым фирмам (например, в США к “RAND Corporation”), университетам и т.п.

Таблица 2: Иллюстративная логика сотрудничества наука-производство ^[14]

№	Входные	Выходы	Результаты	Долгосрочные результаты
1.	Гранты и финансовые инструменты.	Увеличение инвестиции в НИОКР привлечением финансов в проекты; новые и расширенные центры; совместные работы ученых и инженеров в проектах.	Увеличение патентов /совместные публикации по конкретной технологической сфере; развитие прототипов; улучшение способности управлять в сотруднических проектах, как в науке, так и в промышленности; доход от исследования.	Рост продаж/экспорта инновационных продуктов/услуги из проектов сотрудничества; устойчивое увеличение в исследовании и разработке инвестиций; увеличение доли частного финансирования в НИОКР; увеличение доли Hitech в производстве, создание новых рабочих мест.

Необходимо отметить, что в большинстве стран Европейского союза есть ряд мер для поддержки сотрудничества науки и предприятий, которые делятся на два широких типа. Первый тип поддерживает одноразовые проекты меньшего масштаба, в результате предприятия и исследовательские институты работают вместе для достижения научной, технологической или инновационной цели. Такие вмешательства часто сосредоточены на решении конкретных технологических проблем или разработки прототипа для нового продукта.

Международные сопоставления показывают, что Узбекистан значительно отстает от многих развивающихся и развитых стран мира по основным показателям, характеризующим инновационность экономики. Практика показывает, что стимулы генерировать и внедрять инновации создает рыночная конкуренция, которая заставляет производителя бороться за сокращение издержек и улучшение качества продукта. Соответственно на рынке выживают те предприниматели, которые способны гибко реагировать на рыночные импульсы и активно внедрять новые технологии и методы организации.

Исследование показало, что, инновации являются необходимыми факторами для сохранения конкурентоспособности фирм и обеспечения долгосрочного выживания на динамичных мировых рынках.

ВЫВОД

Делая вывод нудно отметить, что для оценки более коротких и долгосрочных результатов, а также более широких экономических и системных эффектов, оценка совместных мер должна сочетать количественные и качественные данные. Используется соответствующее сочетание методов, такие как информации о мониторинге, расходы на НИОКР и их результаты, обследования и анализ обучения и динамики в проекте и в целом системный уровень (интервью, тематические исследования и т. д.). Расходы на НИОКР и выходные данные (данные совместного опубликования и т. д.) могут быть проанализированы для предприятий-бенефициаров и институтов. Тем не менее, это требует широкого, точного и полного набора данных. Кроме того, анализ данных мониторинга и опросов о сотрудничестве позволяет отслеживать изменения в шаблонах ввода, вывода и сотрудничества.

В ходе исследование разработаны следующие предложения:

1. Анализ зарубежного опыта организации и проведения экспертиз свидетельствует о том, что важное влияние на экономическую политику таких стран, как США, ФРГ, Франция и др. оказывают экспертные, экспертно-консультативные и научные службы (советы, комитеты, комиссии), выполняющие экспертно-аналитические функции по заказам органов исполнительной и законодательной власти.
2. Важной особенностью организации экспертизы за рубежом является существование развитой сети независимых экспертных и консалтинговых фирм, активно взаимодействующих с государственной системой экспертизы, в которых работают специалисты-эксперты с высоким уровнем профессиональной подготовки.
3. Необходимо перейти на ускоренный процесс электронной площадки оценки инвестиционных и инновационных проектов. Из-за отсутствия данной площадки, содержащая подробную информацию об инвестиционных проектах малых инновационных предприятий, каждый инвестор должен самостоятельно оценивать все потенциальные проекты, что является длительной и сложной процедурой.
4. Оценка должна включать международный экспертный обзор для облегчения сравнения специфических особенностей сотрудничества, самое главное – требования по отбору партнеров, вопросы интеллектуальной собственности, а также правовые и управленческие вопросы совместных организаций.

Список литературы:

1. Г. М. Квон, "Экономическая экспертиза реальных инвестиционных проектов: методический аспект," pp. 25–28, 2015.
2. Maria Goreti usboko, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Gastrointest. Endosc.*, vol. 10, no. 1, pp. 279–288, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>.
3. И. Л. Тимонина, "Стратегия инновационного развития Японии: на пути к четвертой промышленной революции, 'Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность,'" *Восток. Афро-Азиатские общества история и современность*, 2017, С.97-117. doi: 10.7868/s0869190817040136.
4. Н.С.Соменкова, "Совершенствование методики оценки эффективности инновационного развития предприятия" *Russ. J. Entrep.*, 2017, С.1147-1160. doi: 10.18334/rp.18.6.37657.
5. Коврижных, "Анализ и оценка эффективности управления в организации" Барнаул: АФ СибАГС, 2006. – 86 с.
6. Марголин А.М., *Экономическая оценка инвестиционных проектов: Учебник для вузов*. 2007. С. 241.
7. S. Piletska, "THE INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT," *Baltic Journal of Economic Studies* vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2018.
8. Савчук В.П., "Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебник. – М.: 1998. – 114 с.," 1998.
9. Е.Б.Семенова, "Оценка эффективности инновационного проекта" 2019. С.336.
10. E. V USMAN and L. V MIKHAILOVA, "Risk assessment of investment projects of aviation industry enterprises using a comprehensive indicative approach.," *Evaluación del riesgo Proy. inversión Empres. del Sect. Aeroesp. Median. un enfoque Indic. Glob.*, vol. 41, no. 5, p. 288, 2020, [Online]. Available: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=142572606&site=eds-live>.
11. Ш.Мирзиёев, Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" от 07.02.2017 г. № УП-4947.
12. О. Н. Мельников, В. Г. Ларионов, and Н. А. Ганькин, "Основные Этапы Инновационного Развития Организации Производства С Позиций Динамики Использования Принципов Бережливого Производства," *Russ. J. Innov. Econ.*, vol. 6, no. 3, pp. 239–258, 2016, doi: 10.18334/vinec.6.3.36996.
13. Uzbekistan APA Capacity Building workshop, National Human Resources Development Institute, 2019. P.245.
14. http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm#1 – Evaluation of Innovation Activities Guidance on methods and practices, European Union, 2012.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

